

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10901494>

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA PEDAGOGIK KENGASH FAOLIYATI

Abdumitalova Odinaxon Zafar qizi

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universitetining
2-bosqich talabasi

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlarida olib boriladigan pedagogik kengashning mazmun - mohiyati hamda uning qanday olib borilishi va pedagogik kengashda o'rta qo'yiladigan ustuvor vazifalar yoritilib berilgan.

***Kalit so'zlar:** pedagogik kengash, rol o'yinlar, musobaqalar, teatrlashtirilgan darslar, kompyuterli darslar, fantaziyalar.*

АННОТАЦИЯ

В данной статье описано содержание и сущность педагогического совета, проводимого в дошкольных образовательных организациях, порядок его проведения, а также приоритетные задачи, поставленные перед педагогическим советом.

***Ключевые слова:** педагогический совет, ролевые игры, конкурсы, театрализованные уроки, компьютерные уроки, фантазии.*

ABSTRACT

This article describes the content and essence of the pedagogical council conducted in preschool educational organizations, how it is conducted, and the priority tasks set for the pedagogical council.

***Key words:** pedagogical council, role-playing games, competitions, theatrical lessons, computer lessons, fantasies.*

Pedagogik kengash - maktabgacha ta'lim tashkiloti qatnashuvchilari fikrini ifodalovchi, bolalar bilan ish rejasi bo'yicha olib boriladiga ta'lim - tarbiyaviy ishlarni hal qilish jarayoni orqali ko'rib chiqadigan doimiy faoliyat yurituvchi organ hisoblanadi.

Pedagogik kengashda asosiy masalalar: bolalar bilan ish rejasi bo'yicha olib boriladigan mashg'ulotlarni loyihalashtirish, ularni mukammal ravishda yechimini izlash; tarbiyachilarning pedagogik mahoratini oshirish, ularning ijodiy faolligi rivojlantirish kiritiladi. Pedagogik kengashlar kun tartibini belgilashda barcha qatnashchilarni qiziqtiruvchi tematikaning kengligini, dolzarbligini ta'minlash zarur. Pedagogik kengash maktabgacha ta'lim tashkilotning yillik ish rejasiga kiritilgan va pedagoglar pedagogik kengashi tomonidan tasdiqlangan reja bo'yicha ishlaydi. Pedagogik kengashda tashkilotning ish rejasi, tarbiyachilarning metod birlashmalardagi ishlari, malaka oshirish rejasining bajarilishi, nazorat turlari bo'yicha tekshiruv xulosalari, xodimlarning hisobotlari, tarbiyalanuvchilarning o'zlashtirishi, tashkilotning sanitar-gigienik ahvoli va tarbiyalanuvchilarning sog'lig'i va tashkilot faoliyatining boshqa masalalari ko'rib chiqiladi.

Pedagogik kengash tarkibiga: uslubchi, tarbiyachilar, musiqa rahbari, tashkilot shifokori, katta hamshira, kasaba uyushma qo'mitasining raisi, ota-onalar qo'mitasining raisi kiradi.

Pedagogik Kengashning asosiy vazifalariga quyidagilar kiradi:

- tarbiyalanuvchilarning egallashi lozim bo'lgan bilim, malaka,
- ko'nikmalarni ta'minlashda pedagogik jamoaning birlashuvini kuchaytirish, Davlat talablarining bajarilishini ta'minlash,
- tarbiyalanuvchilarga bilim berish sifatini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar belgilash;
- ta'lim jarayoniga bilim berishning ilg'or shakllarini, yangi pedagogik texnologiyalarni va texnik-axborot qo'llanmalarni joriy qilish;
- tarbiyalanuvchilarga umuminsoniy va milliy qadriyatlarga asoslangan ma'naviy-axloqiy xislarni singdirish,

- bola shaxsini shakllantirish, - uning Vatanga bo'lgan muhabbatini o'stirish;
- bolani o'z mustaqil fikrlashiga imkon yaratib berish;
- bolalarni samarali ta'lim - tarbiya olishidapsixologik-pedagogik yordamni ko'rsatish bo'yicha masalalarni ko'rib chiqish.

Pedagogik Kengash tashkilotda qo'shimcha ta'lim xizmatlarini joriy etish, ko'riktanlovlar tashkil etish, ota-onalar, mahalla, maktab bilan hamkorlik ish larini tashkil etish bo'yicha qarorlar qabul qiladi.

Pedagogik kengash o'tkazish metodikasi.

Pedagogik kengash kun tartibini belgilashda barcha qatnashchilarni qiziqtiruvchi mavzu tanlanishi, mavzuning dolzarbligi, muammoli xarakterga ega bo'lishi lozim.

Pedagogik kengash muxokamasiga ko'pi bilan 2-3 masala qo'yiladi. Pedagogik kengash qarorining loyixasini ma'ruzachi oldindan tayyorlaydi. Pedagogik kengash qatnashchilari o'z qo'shimchalarini, aniqliklarini, o'zgartirishlarini kiritadilar. Ijro uchun mas'ullar tayinlanadi. Pedagogik kengashning qarori Maktabgacha ta'lim tashkiloti jamoasining barcha a'zolari uchun majburiydir. Pedagogik kengashning qarori kengash raisi va kotibi tomonidan imzolanadi va tashkilotning ish hujjati sifatida saqlanadi.

Pedagogika kengashi xulosalari — Pedagogika kengashi maktabgacha ta'lim muassasasi faoliyatini rivojlantirish yo'nalishining istiqbol rejasini belgilaydi;

- maktabgacha ta'lim muassasasining o'z oldiga qo'ygan maqsad va vazifalarni bajarish yo'llarini belgilab beradi va uning ilib borilishini ta'minlaydi;

- ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil qilishda turli xil texnologiya va yo'nalishlar ishlab chiqiladi;

Maktabgacha ta'lim jamoaviy organi hisoblangan Pedagogik kengash faoliyati a'zolarini pedagog xodimlar, ota-onalar, homiylarni birlashtirib, maktabgacha ta'limda davlat talablari asosida muvoffiqlashtirilgan ta'lim-tarbiya jarayonini takomillashtirishga yo'naltirilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. O‘zbekiston Respublikasining qonuni. Maktabgacha ta’lim va tarbiya to‘g‘risida. Qonunchilik palatasi tomonidan 2019-yil 22-oktabrda qabul qilingan, Senat tomonidan 2019-yil 14-dekabrda ma’qullangan
2. F.R.Qodirova, Sh.Q.Toshpo‘latova, N.M. Qayumova, M.N.A’zamova. Maktabgacha pedagogika. Darslik. Toshkent - 2017 yil
3. lib.buxdu.uz/index.php/pages/referatlar-mustaqil-ish-kurishi/item/12433-strategik-boshqaruv-va-rejalashtirish
4. <http://geografiya.uz/pedagogik-texnologiya/10598-noananaviy-darslar-qanday-tashkil-etiladi.html>
5. Saidov A. Historical roots of formation of healthy lifestyle culture psychology in the family //International Journal of Pharmaceutical Research. - 2020. - T. 12. - №. 4. - C. 628-630.